

ANEXO I

INDICADOR 1.1

Funcionarios Totales: 268.
Mujeres 147, Varones 121.

ANEXO I

INDICADOR 1.2

ANEXO I

INDICADOR 1.3

ANEXO I

INDICADOR 1.3 (a) Área científica

Distribución por rangos de edad			
CIENTÍFICA	Mujeres	Varones	Total
<30	40	27	67
30-50	74	63	137
>/=50	6	11	17

ANEXO I

INDICADOR 1.3 (b) Área apoyo

1.3 Distribución del funcionariado por rango de edad según sexo (apoyo)

Distribución por rangos de edad			
APOYO	Mujeres	Varones	Total
<30	4	4	8
30-50	19	11	30
>/=50	4	5	9

ANEXO I

INDICADOR 1.4

Porcentajes funcionariado según ascendencia:

Indígenas 2,2%; Afrodescendientes 3%; Asiática 0,3%; Blanca 84 %; Sin determinar/definir 10 %

ANEXO I

INDICADOR 1.5

ANEXO I

INDICADOR 1.5 (a) Área científica y (b) Área apoyo

ÁREA CIENTÍFICA

El 65% del Total de las Mujeres tiene Posgrado (Maestría o Doctorado), el 32% tiene Doctorado.

El 54% del Total de los Varones tiene Posgrado (Maestría o Doctorado), el 42% tiene Doctorado.

ANEXO I

INDICADOR 1.6 (a) Área científica

ANEXO I

INDICADOR 1.6 (b) Área apoyo

ANEXO I

INDICADOR 2.1

Fuente: Llamados registrados en Secretaría

ANEXO I

INDICADOR 2.2 y 2.2 Anexo

Ingresos Totales en el último año 59 personas, 32 Mujeres y 27 Varones.
Ingresos Totales por llamado 13. Ingresos Totales directos 46.

ANEXO I

INDICADOR 2.2 (a) Área científica

No se puede discernir quienes entraron por llamado o contratación directa por falta de correlación entre los datos registrados.

ANEXO I

INDICADOR 2.2 (a) Área apoyo

ANEXO I

INDICADOR 2.3

ANTIGÜEDAD	Mujeres	Varones	TOTAL
</= 4 años	94	82	176
5-9 años	34	12	46
> 9 años	19	27	46
TOTALES	147	121	268

El 66% de las personas tiene una antigüedad menor o igual a 4 años.

ANEXO I

INDICADOR 2.4

ANEXO I

INDICADOR 2.6

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (a) Área científica

2.7 Distribución funcionarios según cargo y sexo Área Científica

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (b) Área científica Rango 1 del escalafón

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (c) Área científica Rango 2 del escalafón

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (d) Área científica Rango 3 del escalafón

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (e) Área apoyo

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (f) Área apoyo Rango 1 del escalafón

ANEXO I

INDICADOR 2.7 (f) Área apoyo Rango 2 del escalafón

ANEXO I

INDICADOR 2.8

Total de Funcionarios con personas a cargo=32. Mujeres con personas a cargo=9. Varones con personas a cargo=23

Las mujeres representan el 28% del total de los Funcionarios con personas a cargo, lo que constituye el 6,1% del total de las mujeres. Los varones representan el 72 % del total de los Funcionarios con personas a cargo, lo que significa que el 19% del total de los varones tienen personas a cargo.

ANEXO I

INDICADOR 2.9

NOMENCLATURA	
PR	Presupuestado/función pública
CP	Contratos Permanentes
TT	Temporales/ a término
ZA	Zafrales
PB	Pasantes/Becarios
JO	Jornaleros
CO	De confianza
OT	Otros

ANEXO I

INDICADOR 2.10

ANEXO I

INDICADOR 2.11 (a) Área científica

NOMENCLATURA	
FT	Horario full time
HF	Horario fijo
AD	a distancia
FL	flexible total
FP	flexible parcial
HM	horario móvil
OT	otros

ANEXO I

INDICADOR 2.11 (b) Área apoyo

NOMENCLATURA	
FT	Horario full time
HF	Horario fijo
AD	a distancia
FL	flexible total
FP	flexible parcial
HM	horario móvil
OT	otros

ANEXO I

INDICADOR 2.12 (a) Área científica

NOMENCLATURA	
PR	Presupuestado/función pública
CP	Contratos Permanentes
TT	Temporales/ a término
ZA	Zafrales
PB	Pasantes/Becarios
JO	Jornaleros
CO	De confianza
OT	Otros

ANEXO I

INDICADOR 2.12 (b) Área apoyo

NOMENCLATURA	
PR	Presupuestado/función pública
CP	Contratos Permanentes
TT	Temporales/ a término
ZA	Zafrales
PB	Pasantes/Becarios
JO	Jornaleros
CO	De confianza
OT	Otros

ANEXO I

INDICADOR 2.13

NOMENCLATURA	
PR	Presupuestado/función pública
CP	Contratos Permanentes
TT	Temporales/ a término
ZA	Zafrales
PB	Pasantes/Becarios
JO	Jornaleros
CO	De confianza
OT	Otros

ANEXO I

INDICADOR 2.14

ANEXO I

INDICADOR 2.15

NOMENCLATURA	
FT	Horario full time
HF	Horario fijo
AD	a distancia
FL	flexible total
FP	flexible parcial
HM	horario móvil
OT	otros

ANEXO I

INDICADOR 2.16

ANEXO I

INDICADOR 3.1

Se excluyeron las personas que cobran \$ 0 (cero)= 95 en total, 48 mujeres y 47 varones.

ANEXO I

Salario Fijo total del Instituto dividido por sexo

ANEXO I

INDICADOR 3.1 (a) área científica

ANEXO I

INDICADOR 3.1 (b) Distribución del salario fijo por rangos en el área científica

ANEXO I

INDICADOR 3.1 (c) área apoyo

ANEXO I

INDICADOR 3.1 (d) Distribución del salario fijo por rangos en el área apoyo

INDICADOR 3.2

ANEXO I

INDICADOR 3.3

ANEXO I

INDICADOR 3.4

Se excluyeron las personas que cobran \$ 0 (cero)= 41 en total, 22 mujeres y 19 varones.

ANEXO I

Ingresos brutos totales del Instituto dividido por sexo

ANEXO I

INDICADOR 3.4 (a) Ingresos Totales con otros financiamientos área científica

ANEXO I

INDICADOR 3.4 (b) Distribución de Ingresos Totales con otros financiamientos área científica

ANEXO I

INDICADOR 3.4 (c) Ingresos Totales con otros financiamientos área apoyo

ANEXO I

INDICADOR 3.4 (d) Distribución de Ingresos Totales con otros financiamientos área científica

ANEXO I

PRESUPUESTO TOTAL DEL Institut Pasteur DESTINADO A RRHH SEGÚN SEXO							
	CIENTÍFICA			APOYO			TOTAL IP RRHH
	Mujeres	Varones	TOTALES	Mujeres	Varones	TOTALES	\$ 9071134
A-Salario Fijo (Ingreso bruto IP)	2841325	3384044	6225369	1417502	1428262	2845765	OTROS FINANCIAM. \$ 5464764
B-Ingresos con otros financiamientos	5491564	6182622	11674186	1417502	1444209	2861712	
C-Ingresos POR otros financiamientos	2650239*	2798578*	5448817*	0	15947*	15947*	
PRESUPUESTO TOTAL RRHH							\$ 14535899
N° de Personas	120	101	221	27	20	47	TOTAL 268

*INGRESOS DEL PERSONAL POR OTROS FINANCIAMIENTOS (el valor C se obtiene de restar B-A)

ANEXO I

INDICADOR 3.5 (a) Promedio de Salario fijo según número de hijos

ANEXO I

INDICADOR 3.5 (b) Promedio de Ingresos Totales con otros financiamientos según número de hijos

ANEXO I

INDICADOR 4.1

ANEXO I

INDICADOR 7.1

ANEXO I

INDICADOR 7.1 (a) Para las personas que reciben solo salario del Institut Pasteur

ANEXO I

INDICADOR 7.2

ANEXO I

7.3 Número de beneficios de cuidado según sexo.

No hay datos

INDICADOR 7.4

ANEXO I

Distribución del Area Científica por Nivel SNI

- N/A
- Iniciacion
- Nivel 1 Asociado
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3

Iniciación

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ANEXO I

Autoria de articulos en IPMon Año 2017

